

Bilim ve Sanat Merkezleri ve Devlet Ortaokulları Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi

Canan Duygulu¹, Mevlüde DOĞAN²

¹Girişimcilik ve Yenilikçilik Ana Bilim Dalı

²Eğitim Fakültesi, Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü

¹<https://orcid.org/0009-007-4195-6163>

²<https://orcid.org/0000-0002-0938-3023>

Corresponding author: cananduygulu@gmail.com

Araştırma Makalesi

Makale Tarihiçesi:

Geliş tarihi: 24 Şubat 2026

Kabul tarihi: 6 Mart 2026

Online yayınlanma:

Anahtar Kelimeler

Girişimcilik

BİLSEM

Ortaokul

ÖZET

Bu çalışmada, 5. sınıf öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri bazı değişkenlere göre incelenmiştir. Araştırmada betimsel bir yöntem olan tarama modeli benimsenmiş ve örneklem ise kolay örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Verileri analiz etmek için istatistiksel paket programı kullanılmış; verilerin normal dağılım göstermesi sebebiyle parametrik testlerden bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Araştırma sonucunda, öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre anlamlı bir farklılık göstermediği saptanmış; ancak hem devlet ortaokuluna hem de devlet ortaokullarına ek olarak BİLSEM'e devam eden erkek öğrencilerin aritmetik ortalamalarının kız öğrencilere göre sayısal olarak daha yüksek olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmanın temel bulgusu olarak, devlet ortaokullarına ek olarak BİLSEM'e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin, sadece devlet ortaokuluna devam eden akranlarına göre istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında akademik ve uygulamalı bazı öneriler sunulmuştur. Bu çalışma, Bilim ve Sanat Merkezleri ve devlet ortaokullarında öğrenimlerine devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin belirlenmesi konusunda alan yazında bir boşluğu dolduracağı düşünülmektedir.

Examination of the Entrepreneurship Levels of Students Attending Science and Art Centers and Public Middle Schools

Research article

Article History:

Received:

Accept:

Available online:

Keywords

Entrepreneurship

BİLSEM

Middle School

ABSTRACT

This study examined the entrepreneurial levels of fifth-grade students according to certain variables. A descriptive method, namely the survey model, was adopted in the study, and the sample was determined using the convenience sampling method. Statistical software was used to analyze the data; since the data showed a normal distribution, the independent samples t-test was applied from parametric tests. The results revealed that there was no significant difference in students'

entrepreneurship levels based on gender; however, it was observed that the arithmetic means of male students attending both public middle schools and BİLSEM were numerically higher than those of female students. The main finding of the study was that the entrepreneurship levels of students attending BİLSEM in addition to public middle schools were statistically significantly higher than those of their peers attending only public middle schools, and the effect size was very large. Academic and practical recommendations were made based on the findings. This study is expected to fill a gap in the literature regarding the determination of the entrepreneurship levels of students attending Science and Art Centers and public middle schools.

GİRİŞ

Türk Dil Kurumu sözlüğünde zekâ, “*İnsanın düşünme, akıl yürütme, öğrenme, kavramları ve nesnelere zihinde canlandırabilme, objektif, gerçekleri algılama, yargılama, sonuç çıkarma, bedeni kontrol edebilme, duyguları doğru algılayabilme, değerlendirebilme, icat edebilme vb. yeteneklerinin ve becerilerinin tamamı; anlayış, dirayet, feraset*” şeklinde tanımlanmıştır. Ülkemizde üstün yeteneklilik, ilk kez 2916 Sayılı Kanun’un 20. maddesi temel alınarak hazırlanan Özel Eğitim Okulları Yönetmeliği’nde tanımlanmış ve yönetmeliğin 6. maddesinde üstün zekâlı bireyler “*Zekâ bölümü çeşitli ölçeklerde sürekli olarak 130 ve daha yukarı olanlar*” şeklinde ifade edilmiştir (MEB, 1991). Bu tanımlama, üstün zekâyâ sahip bireylerin zihinsel yeteneklerinin pek çoğunda akranlarını aşan bir performans sergilediğini, güçlü bir yaratıcılığa sahip olduğunu ve başladıkları işleri sürdürme eğiliminde olduklarını vurgulamaktadır.

Üstün yeteneklilerin eğitimine yönelik olarak oluşturulan Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Yönergesi’nde, üstün yeteneklilik “*Üstün/özel yetenekli çocuk, özel akademik alanlarda veya zekâ, yaratıcılık, sanat ve liderlik kapasitesi yönüyle akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için okul tarafından sağlanamayan hizmet veya faaliyetlere gereksinim duyan çocuktur.*” şeklinde tanımlanmıştır (MEB, 2007). Üstün yetenekli çocuk, farklı alanlarda performans gösterebilmesi ve potansiyelini tam olarak geliştirebilmesi için akademik etkinliklere ve faaliyetlere ihtiyaç duyan bir bireydir (Çiftçi, 2024; Özkan, 2009; Sak vd., 2015). Bu bireyler, yüksek düzeyde yaratıcılık ve sorumluluk bilinciyle belirli görevleri yerine getirme kapasitesine sahiptir (Fiske ve Holmboe, 2019; Renzulli, 2011; Şenol, 2011).

Günümüzde birçok alanda (sağlık, eğitim, teknoloji vb.) yaşanan değişimlere ayak uyduran, sorunlara yenilikçi çözümler üreten ve olaylara farklı perspektiflerden bakan bireylere ihtiyaç duyulmaktadır (Eroğlu ve Deveci, 2021). Girişimcilik becerisine sahip bireyler, yaratıcı fikirleriyle toplumsal sorunların çözümlerine önemli katkılar sunabilirler. Bu bireyler, yaratıcı düşünme yeteneğine sahip, yeniliklere açık ve lider özellikli olmalarının yanı sıra, sorumluluk alabilen ve kararlarını bağımsız şekilde yönlendirebilen bir yapıya da sahiplerdir (Mueller ve Thomas, 2001). Öğrencilere bu becerilerin küçük yaştan itibaren kazandırılması, onların gelecekte çeşitli alanlarda daha başarılı olmalarına katkı sunacaktır (Obschonka vd., 2011). Girişimcilerin sahip olduğu özellikler toplumlarda sosyal ve ekonomik olarak olumlu etkiler oluşturduğundan, gelişmiş ülkeler çocukluktan itibaren eğitimle girişimcilik becerisi kazandırmayı hedeflemektedirler (Deveci ve Çepni, 2015).

Girişimcilik, kökenleri çok eskiye dayansa da, modern dünyada bilim insanlarının dikkatini çeken bir konu olmayı sürdürmekte, zaman içinde evrilerek anlamını da genişletmektedir. Ayrıca ulusal ve uluslararası düzeyde kalkınmanın sağlanmasında önemli rol oynayan en temel faktörlerden biri olarak da kabul edilmektedir (Gusseanova, 2015). Son yıllarda girişimcilik ve ilkeleri, bireylerin refah seviyesinin yükseltilmesinde hemen tüm alanlarda önemli bileşenler olarak kabul edilmektedir (Koç ve Çatalçam, 2023). Ekonomik, sosyal ve politik bakış açısına göre değişkenlik gösteren girişimcilik (Dilsiz ve Gürkan, 2023) etkili iletişim, empati, planlama, risk alabilme, gerekli ürünlerin ihtiyaçlarını belirleme, üretme, pazar araştırması yapma ve ürünleri pazarlama gibi birçok alt beceriyi kapsayan çok boyutlu bir süreçtir (Uygun ve Er, 2016). Girişimcilik; fırsatları değerlendirme, hali hazırda mevcut olan bir işe yenilik getirme eylemidir (Ağar, 2022). Ulusal ekonomilerin büyümesi girişimcilikten önemli ölçüde etkilenmekte, ulusal hükümetler girişimciliği destekleme ve teşvik etmede farklı stratejiler üretmektedir (Koç ve Çatalçam, 2023).

Salkowitz (2010), 21. yüzyılda küresel dönüşümü etkileyecek üç faktörün girişimcilik, bilgi-iletişim teknolojileri ve gençler olduğuna inanmaktadır. Üstün yetenekli öğrenciler; yaratıcılık, dil yeterliliği, problem çözme becerileri, akıl yürütme yeteneği vb. gibi ayırt edici özellikleri ile akranlarından ayrılmaktadırlar. Üstün yetenekli öğrencilere verilecek girişimcilik eğitimleri bu farklılıkları nedeniyle önem arz etmektedir. Bu nedenle, ilgi alanlarının, girişimcilik özelliklerinin tanımlanması ve bu doğrultuda yönlendirilmeleri toplumların kalkınmasına katkı sağlayacaktır.

Girişimcilik eğitiminde amaç, sosyal hayatta ve ekonomik faaliyetlerde aktif roller almaya başlamada cesaretlendirmek ve destek olmaktır (Aktu Konak, 2024). Gençlerin

girişimci olma eğilimini ve olasılıklarını artırmada, girişimcilik eğitimi önem arz etmektedir (Imaginário vd., 2016). Genel kanı, çocukluk ve erken ergenlik döneminin girişimciliğe karşı olumlu bir tutum geliştirmek ve bu konuda temel bilgi ve donanım edinmek için ideal zamanlar olduğudur (Peterman & Kennedy, 2003). Üstün yetenekli çocuklar, soyut düşünme ve hipotez oluşturma konusunda akranlarına göre olağanüstü yetenekli olmalarına karşın, ifade bozuklukları veya yazılı bir metni koordine etme yeteneğinden yoksun olabilirler (Assouline vd., 2010). Bu nedenle, uygun destek verilmez ve yönlendirme yapılmazsa bazı durumlarda sorun yaşayabilmekteler ve özelliklerinin keşfedilememesi ya da doğru zamanda doğru eğitimin sağlanamaması ise telafisi mümkün olmayan kayıplara yol açabilmektedir (Yılmaz vd., 2022). Girişimcilik becerilerinin erken yaşta ve belli bir amaç doğrultusunda kazandırılması, bu nedenle önem taşımaktadır (Tarhan ve Kılıç, 2017). Girişimcilik, bireylerin fikirlerini farketmek, bu fikirleri ürünlere dönüştürme, hizmetleri ve ürünleri sunulacak pazara ulaştırma sürecini içermektedir (Zhao, 2006). Bu beceriler, sonradan öğrenilebilen ve öğretilmesi gereken önemli bir yetkinliktir (Henry vd., 2005). Ortaokul öğrencilerinin girişimcilik becerilerini geliştirmeleri, hem bireysel hayatlarında özgüven kazanmalarını sağlayacak hem de gelecekteki iş hayatlarında karşılaştıkları zorluklarla başa çıkmalarını kolaylaştırabilecektir.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2019-2023 Stratejik Planı'nda da "girişimcilik" temel amaçlardan biri olarak yer almakta (MEB, 2019), hayat boyu öğrenme stratejisi içinde de AB Eğitim Bakanlıkları programları ile uyumlu ve alt hedeflerden biri olarak "girişimcilik ruhunun geliştirilmesi" ifadesi vurgulanmaktadır (Koç ve Çatalçam, 2023). Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı devlet ortaokullarında öğrencilerin farklı eğitim gereksinimleri genellikle karşılanmakla birlikte, girişimcilik becerilerinin kazandırılması konusunda bazı eksiklikler ve yetersizlikler de yaşanmaktadır. Bununla birlikte devlet okullarında çeşitli projeler ve etkinlikler yoluyla girişimcilik alanında temel beceriler geliştirilmekte, öğrenciler grup çalışmaları ve proje tabanlı öğrenme gibi yöntemlerle deneyim kazanmaktadır. Ancak BİLSEM'deki derinlemesine ve sistematik eğitimle kıyaslandığında, devlet okullarındaki uygulamalar sınırlıdır (MEB, 2021).

Alanyazında öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin karşılaştırılması (Çetin vd., 2017), öğrencilerin girişimcilik eğitimi (Yurtseven, 2020), üstün/özel yetenekli öğrencilerin girişimcilik becerileri (Kalik ve Kırındı, 2022), özel yetenekliler ve toplumsalın inşası (Göktürk vd., 2021) gibi çalışmalar mevcuttur. Bununla birlikte, devlet ortaokullarında eğitim gören ve ayrıca ek olarak da BİLSEM'e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeylerini inceleyen çalışmalar (Yıldız ve Karaduman, 2023) sınırlı sayıdadır. Bu nedenle araştırma, devlet

ortaokullarında eğitim gören ve ayrıca BİLSEM'e de devam eden öğrencilerin girişimcilik becerilerini incelenmeyi amaçlamaktadır.

Araştırmanın temel problemi "Devlet ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler ile devlet ortaokullarında öğrenim gören ve ek olarak BİLSEM'e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark var mıdır?" şeklinde belirlenmiştir.

Bu temel problemden hareketle aşağıda belirtilen alt problemlere cevap aranmaktadır:

1. Öğrencilerin girişimcilik düzeyleri kurum türüne göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?

2. Öğrencilerin girişimcilik düzeyleri cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?

3. Öğrencilerin girişimcilik düzeyleri, cinsiyet değişkenine göre kurum türü bazında istatistiksel olarak anlamlı farklılık göstermekte midir?

YÖNTEM

Araştırmanın Modeli

Bu çalışmada, betimsel bir yaklaşım benimsenmiş ve tarama yöntemi kullanılmıştır. Tarama yöntemi araştırmaları, mevcut bir durumu belirlemek ve bu konu hakkında ayrıntılı bilgi toplamak için kullanılmaktadır (Özdemir, 2019). Tarama araştırmasının en belirgin özelliklerinden biri, bulgularının genellenebilir olmasıdır (Cohen vd., 2007). Tarama modelinde, evren hakkında genel bir değerlendirme yapmak amacıyla evrenin tamamı veya bu evrenden seçilen bir örneklem üzerinde araştırma yapılır (Bahtiyar ve Can, 2016). Bilgi toplama süreci, farklı veri toplama araçlarıyla, sorulabilen sorulara verilen yanıtlara dayalıdır. Tarama araştırmasının en belirgin özelliklerinden biri, genelleme yapabilme kapasitesine sahip olmasıdır. Bu nedenle, bu araştırma için tarama yöntemi tercih edilmiştir.

Örneklem

Araştırmanın evreni Samsun ili devlet ortaokullarında eğitim-öğretimlerine devam eden öğrenciler ile ayrıca ek olarak BİLSEM'e de devam eden öğrenciler oluşturmaktadır. Araştırmanın evreninden örneklem seçimi ise kolay ulaşılabilir durum örnekleme ile gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın hızlı ve pratik bir şekilde yapılmasına imkân sağlayan bu yöntem, araştırmacının kolayca ulaşabildiği ve yakınında bulunan bir durumu belirler (Patton, 2014; Yıldırım ve Şimşek, 2013). Çalışmanın örneklemini 2024-2025 eğitim-öğretim yılında

devlet ortaokullarında öğrenim gören 56 ve devlet ortaokullarına ek olarak BİLSEM'e de devam eden 39 öğrenci olmak üzere toplam 95 öğrenci oluşturmaktadır.

Katılımcı öğrencilerin cinsiyet değişkenine ait yüzde ve frekans değerleri Tablo 1'de sunulmaktadır.

Tablo 1. Örneklemdaki Cinsiyet Değişkenine Ait Betimsel İstatistik Verileri

Değişken	Grup	MEB	MEB+BİLSEM	Toplam
Cinsiyet	Kız	30	17	47
	Erkek	26	22	48

Tablo 1'de, devlet ortaokulları ile devlet ortaokullarına ek olarak BİLSEM'de öğrenim gören 5. sınıf öğrencilerin cinsiyet değişkenine göre dağılımlarının homojen bir dağılıma sahip olduğu ifade edilebilir.

Veri Toplama Aracı

Araştırmanın örneklemini oluşturan öğrencilerin girişimcilik düzeylerini belirlemek amacıyla Sontay ve arkadaşlarının 2019 yılında yayınladıkları “5. Sınıf Öğrencileri için Girişimcilik Ölçeği Geliştirme” başlıklı makalede yer alan “Girişimcilik Ölçeği” kullanılmıştır. Ölçeğin referans gösterilmesi şartıyla kullanımı için izin alınmıştır. Ölçek, üçlü Likert tipinde olup, 29 madde ve dört alt boyuttan oluşmaktadır. Ölçekte puanlandırma olumlu maddeler için 1 (hiçbir zaman), 2 (bazen) ve 3 (her zaman), olumsuz maddelerde ise 1 (her zaman), 2 (bazen) ve 3 (hiçbir zaman) şeklinde alınmıştır. Ölçekte yer alan 13 madde ters puanlandırılmıştır. Ölçeğin Cronbach Alpha iç tutarlılık katsayısı 0.77'dir. Ayrıca, “özgüven” alt boyutu için 0.91 (madde sayısı 10), “başarı ihtiyacı” alt boyutu için 0.91 (madde sayısı 7), “kişisel fayda” alt boyutu için 0.94 (madde sayısı 7) ve “liderlik ve sorumluluk” alt boyutu için 0.82 (madde sayısı 5) olarak hesaplanmıştır. Ölçeğin, araştırma için geçerli ve güvenilir olduğu kabul edilebilir. Örneklem grubun tutarlılık katsayıları Tablo 2'de gösterilmiştir.

Tablo 2. Girişimcilik Ölçeği İç Tutarlılık

Kurum Türü	Cronbach's alpha	Madde sayısı (n)
MEB	0.804	29
MEB+BİLSEM	0.786	29

Tablo 2'den görüldüğü üzere girişimcilik ölçeği Cronbach Alpha tutarlılık değeri devlet ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler için 0.80, devlet ortaokullarına ek olarak BİLSEM'e de devam eden öğrencileri için ise 0.78'dir. Tutarlılık değerlerinin 0.70'in üzerinde olması, ölçeğin güvenle kullanılabilmesini ifade etmektedir.

Veri Toplama Süreci

Araştırma kapsamında kullanılması planlanan Girişimcilik Ölçeği, PDF olarak edinilmiş, çoğaltılarak öğrencilere ulaştırılmıştır. Araştırmaya katılmada gönüllü olan öğrencilere, ölçeği doldurmaları için 30 dakika süre tanınmıştır.

Verilerin Analizi

Araştırma verileri SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) istatistik programı kullanılarak analiz edilmiştir. Öncelikle, girişimcilik düzeyi verilerinin parametrik testlere uygun olup olmadığını tespit etmek için çarpıklık (Skewness) ve basıklık (Kurtosis) değerleri değerlendirilmiş, ayrıca Kolmogorov–Smirnov ve Shapiro–Wilk normallik testleri uygulanmıştır. Çarpıklık ve basıklık değerlerinin ± 2 sınırları arasında ve örneklem büyüklüğünün 95 olması nedeniyle verilerin normal dağılım gösterdiği kabul edilmiştir. Bu nedenle verilerin analizlerinde parametrik istatistiksel yöntemler tercih edilmiştir.

Gruplar arası karşılaştırmalarda bağımsız örneklem t-testi uygulanmadan önce varyansların homojenliğini test etmek için Levene testi yapılmıştır. Levene testi sonucunda p değerinin .05'ten büyük olması durumunda varyansların homojen olduğu kabul edilmiş, analizler buna göre yorumlanmıştır.

Araştırmanın alt problemleri doğrultusunda; öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin kurum türüne ve cinsiyet değişkenine göre farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemek amacıyla bağımsız örneklem t-testi uygulanmıştır. Tüm analizlerde anlamlılık düzeyi .05 olarak kabul edilmiştir. Kurum türüne ilişkin anlamlı bulunan farklılıkların etki büyüklüğünü belirlemek amacıyla Cohen's d katsayısı hesaplanmıştır.

BULGULAR

Bu bölümde, araştırmanın amacı doğrultusunda devlet ortaokullarında öğrenim gören ve ek olarak BİLSEM'de öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik düzeylerine ilişkin bulgulara yer verilmiştir.

İlk olarak araştırmanın birinci alt problemi için öğrencilerin girişimcilik düzeyleri, kurum türü bazında istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla gerçekleştirilen betimsel istatistikler Tablo 3'te sunulmuştur.

Tablo 3. Kurum Türüne Göre Öğrencilerin Girişimcilik Düzeylerine İlişkin Betimsel İstatistikler

Grup	n	Ortalama (\bar{X})	Standart sapma
MEB	56	2.24	0.24
MEB+BİLSEM	39	2.55	0.24

Tablo 3 incelendiğinde, devlet ortaokulunda öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik düzeyi ortalamasının $\bar{X}=2.24$ olduğu, devlet ortaokuluna ek olarak BİLSEM’e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeyi ortalamasının ise $\bar{X}=2.55$ olduğu görülmektedir. Bu bulguya göre **BİLSEM’e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin daha yüksek** olduğu anlaşılmaktadır.

Tablo 4. Kurum Türüne Göre Öğrencilerin Girişimcilik Düzeylerinin Karşılaştırılmasına İlişkin Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları

Değişken	Levene F	P (Levene testi)	t	sd	p
Girişimcilik düzeyi	.005	.946	6.302	81.49	<.001

Tablo 4’e göre Levene testi sonucu anlamlı değildir ($p > .05$). Bu nedenle, varyansların eşitliği varsayımının sağlandığı söylenebilir. Ayrıca bağımsız örneklem t-testi sonuçlarına göre, devlet ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler ile devlet ortaokullarında öğrenim gören ve ek olarak BİLSEM’e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunduğu görülmektedir ($t(81.49)=6.302, p < .001$).

Elde edilen bu anlamlı farkın etki büyüklüğünü tespit etmek için Cohen’s d katsayısı hesaplanmış ve 1.29 olarak bulunmuştur. Bu değer, Cohen’in sınıflamasına göre çok büyük düzeyde bir etki olduğunu göstermektedir. Bu sonuç, ek olarak **BİLSEM’e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin sadece devlet ortaokulunda öğrenim gören öğrencilere göre daha yüksek** olduğunu ifade etmektedir.

Araştırmanın ikinci alt problemi için öğrencilerin girişimcilik düzeyi toplam puan ortalamalarının “cinsiyet” değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı farklılık gösterip göstermediğini belirlemek amacıyla bağımsız gruplar t-testi uygulanmıştır. Elde edilen t-testi sonuçları Tablo 5’te sunulmuştur.

Tablo 5. Cinsiyet Değişkenine Göre Girişimcilik Düzeylerinin Bağımsız Örneklem t-Testi Sonuçları

Değişken	Levene F	P (Levene testi)	t	sd	p
Girişimcilik düzeyi	2.428	.123	-1.65	93	.102

Tablo 5'ten Levene testi sonucunun anlamlı olmadığı görülmektedir ($p > .05$). Bu bulgu, varyansların homojen olduğunu ifade etmektedir. Bağımsız örneklem t-testi sonucunda, öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin **cinsiyet değişkenine göre istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık göstermediği** belirlenmiştir ($t(93)=-1.65$, $p > .05$). Bu bulgu, araştırmaya katılan tüm öğrenciler dikkate alındığında cinsiyetin girişimcilik üzerinde belirleyici bir faktör olmadığı anlaşılmaktadır.

Araştırmaya katılan öğrencilerin kurum türü ve cinsiyet değişkenine göre girişimcilik düzeylerini belirlemek için gerçekleştirilen bağımsız gruplar t-testi sonuçları Tablo 6'da sunulmuştur. nın üçüncü alt problemi için yapılan analizlerden elde edilen bulgular Tablo 6 ve Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 6. Öğrencilerin Kurum Türü ve Cinsiyet Değişkenlerine Göre Girişimcilik Düzeyi Puanlarının Karşılaştırılmasına İlişkin t-Testi Analiz Sonuçları

Kurum	Cinsiyet	n	\bar{X}	SS	t	sd	p
MEB	Kız	30	2.23	.21	.22	54	.82
	Erkek	26	2.24	.26		54	
MEB+BİLSEM	Kız	17	2.47	.25	1,87	37	.06
	Erkek	22	2.61	.21		37	

Tablo 6'da devlet ortaokulunda öğrenim gören ve ek olarak BİLSEM'e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeyleri cinsiyet değişkenine göre ayrı ayrı incelenmiştir.

Devlet ortaokulunda öğrenim gören öğrenciler arasında kız öğrencilerin girişimcilik puan ortalaması ($\bar{X}=2.23$) ile erkek öğrencilerin puan ortalaması ($\bar{X}=2.24$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık bulunmamıştır ($t_{(54)}=.22$, $p > .05$). Bu bulgu, devlet ortaokulu grubundaki öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin cinsiyet değişkenine göre benzerlik gösterdiği anlaşılmaktadır.

Devlet ortaokuluna ek olarak BİLSEM'e devam eden öğrenciler grubunda, kız ve erkek öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmemiştir ($t_{(37)}=1.87$, $p= .06$).

Her iki kurum türünde de erkek öğrencilerin ortalama puanlarının kız öğrencilerden daha yüksek olduğu görülmekle birlikte, bu fark istatistiksel olarak anlamlı düzeye ulaşmamıştır. Özellikle BİLSEM grubunda erkeklerin ortalaması ($\bar{X}=2.61$) kızlardan ($\bar{X}=2.47$) yüksek olsa da bu fark istatistiksel sınırdan kalmış ve anlamlı düzeye ulaşmamıştır ($p= .06 > .05$).

Öğrencilerin girişimcilik düzeyi puanlarının cinsiyet gruplarında kurum türüne göre anlamlı bir farklılık gösterip göstermediği incelenmiş ve analiz sonuçları Tablo 7'de sunulmuştur.

Tablo 7. Öğrencilerin Girişimcilik Düzeyi Puanlarının Cinsiyet Değişkenine Göre Kurumlar Arası Karşılaştırılmasına İlişkin t-Testi Sonuçları

Cinsiyet	Kurum	n	\bar{X}	SS	t	sd	p
Kız	MEB	30	2.23	.21	3.28	29.17	.003
	MEB+BİLSEM	17	2.47	.25			
Erkek	MEB	26	2.24	.26	5.34	45.92	<.001
	MEB+BİLSEM	22	2.61	.21			

Sadece devlet ortaokulunda öğrenim gören kız öğrencilerin girişimcilik puan ortalaması ($\bar{X}=2.23$) ile devlet ortaokuluna ek olarak BİLSEM'e de devam eden kız öğrencilerin puan ortalaması ($\bar{X}=2.47$) arasında istatistiksel olarak anlamlı bir farklılık tespit edilmiştir ($t_{(29.17)}=3.28$, $p<.05$). Ortalama puanlar, **BİLSEM'e devam eden kız öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin daha yüksek** olduğunu göstermektedir.

Erkek öğrenciler açısından yapılan bağımsız örneklem t-testi sonucunda, devlet ortaokulunda öğrenim gören erkek öğrencilerin puan ortalaması ($\bar{X}=2.24$), devlet ortaokuluna ek olarak BİLSEM'e devam eden erkek öğrencilerin puan ortalaması ($\bar{X}=2.61$) olarak tespit edilmiştir. Ortalama puanlar incelendiğinde, devlet ortaokuluna ek olarak **BİLSEM'e devam eden erkek öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin daha yüksek** olduğu görülmektedir ($t_{(45.92)}=5.34$, $p<.001$).

Bu bulgular, kurum türü değişkeninin her iki cinsiyet grubunda da girişimcilik düzeyini istatistiksel olarak anlamlı şekilde artırdığını, ancak bu artışın erkek öğrencilerde ($\Delta=.37$ puan) kız öğrencilere ($\Delta=.24$) oranla daha belirgin olduğu görülmektedir.

SONUÇ ve ÖNERİLER

Bu araştırmada, devlet ortaokullarında öğrenim gören öğrenciler ile devlet ortaokullarında öğrenim gören ve ek olarak BİLSEM'e de devam eden öğrencilerin; cinsiyet değişkeni ve BİLSEM'e devam etme durumuna göre girişimcilik düzeylerinin incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma bulgularına dayanarak ulaşılan sonuçlar, alan yazında yer alan ilgili çalışmaların sonuçları ile benzer ve farklılıkları doğrultusunda tartışılmış ve yorumlanmıştır.

Araştırmada, devlet ortaokullarına ek olarak BİLSEM'e devam eden öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin, sadece devlet ortaokuluna devam eden öğrencilere kıyasla istatistiksel olarak anlamlı derecede yüksek olduğu tespit edilmiştir. Bu bulgu, BİLSEM kurumlarında verilen eğitim süreçlerinin öğrencilerin girişimcilik becerilerini geliştirmede daha etkili olduğunu göstermektedir. BİLSEM öğrencileri akranlarına göre daha araştırmacı, meraklı, entelektüel olup; yaratıcılık, sanat, liderlik, akademik özellikler bakımından daha çok öne çıkmakta ve öğrenmeye yönelik olumlu bir tutum sergilemekte (Demir Tümen, 2019). Bu sonuç; alanyazında yer alan Su vd. (2017) çalışmalarının sonucuyla da benzerlik göstermektedir. Ancak Sümbül ve Yılmaz (2008), öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık olmadığını belirtmektedir. Araştırmamızın sonucu ile farklılaşma nedeninin araştırmaların çalışma gruplarının özelliklerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Araştırmanın cinsiyet değişkenine ilişkin sonuçları incelendiğinde, her iki kurum türünde de kız ve erkek öğrencilerin girişimcilik düzeyleri arasında anlamlı bir fark olmadığı tespit edilmiştir. Bu sonuç, alanyazında yer alan ve cinsiyetin girişimcilik düzeyine belirleyici etkisinin olmadığını belirten Eroğlu ve Deveci (2021) ve Piraksa vd. (2014) çalışmaları ile benzerlik göstermektedir. Ancak Brüne ve Lutz (2020) ve Nowiński vd. (2019), çalışmalarında ulaştıkları girişimciliğin cinsiyet değişkenine göre anlamlı fark gösterdiği sonucu, araştırmamız ile farklılaşmaktadır.

Cinsiyet ve kurum türü etkileşimi birlikte değerlendirildiğinde ise; hem erkek hem de kız öğrencilerde, devlet ortaokullarına ek olarak BİLSEM'e devam etme durumunun girişimcilik düzeyini anlamlı şekilde artırdığı sonucuna ulaşılmıştır. Diğer bir ifadeyle kurum türü, her iki cinsiyet grubu için de girişimcilik düzeyini yükselten güçlü bir faktördür. Araştırmamızın bu sonucu, alanyazında yer alan Pan ve Akay (2015), Naktiyok ve Timuroğlu (2009) ve Tüysüz

ve Kılıç (2022) sonuçlarıyla farklılaşmaktadır. Bu farklılığın, BİLSEM'deki eğitim modelinin her iki cinsiyete de eşit düzeyde fırsat sunan proje tabanlı yapısından ve seçilen çalışma grubunun sınıf düzeylerinden kaynaklandığı düşünülmektedir.

Araştırmadan elde edilen sonuçlar dikkate alındığında, ortaokul düzeyindeki öğrencilerin girişimcilik düzeylerinin güçlendirilmesi gerektiği düşünülmektedir. BİLSEM'deki proje odaklı ve disiplinlerarası eğitim modelinin, devlet ortaokullarında girişimcilik dersi kapsamında eğitim müfredatına entegre edilmesi öğrencilerin girişimcilik becerilerine katkı sunabilir.

Gelecekte yapılacak araştırmalar için ise şu öneriler sunulabilir:

Öğrencilerin girişimcilik düzeyleri ile ebeveynlerinin girişimcilik eğilimleri arasındaki ilişkiyi inceleyen araştırmalar yapılabilir.

Öğrencilerin dijital okuryazarlık ve STEM becerileri ile girişimcilik düzeyleri arasındaki ilişki araştırılarak, teknoloji temelli girişimcilik eğitim programları tasarlanabilir

Farklı coğrafi bölgelerdeki öğrenim gören öğrencilerin girişimcilik düzeyleri karşılaştırmalı olarak analiz edilebilir.

Girişimcilik düzeyini etkileyen faktörlerin daha derinlemesine anlaşılması için nicel verilerin nitel verilerle (görüşme, gözlem vb.) desteklendiği karma yöntemli çalışmalar yapılabilir.

Araştırmacıların Katkı Oranı Beyanı Özeti

Yazarlar, makaleye eşit oranda katkıda bulduklarını beyan etmişlerdir.

Çıkar Çatışması Beyanı

Makalenin yazarları, aralarında herhangi bir çıkar çatışması olmadığını beyan etmişlerdir.

KAYNAKLAR

Ağar, E., (2022). *Girişimcilik ve kadın girişimciler: Yatırım teşvikleri açısından bir değerlendirme*. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Altınbaş Üniversitesi, İstanbul.

Aktu Konak, K. (2024). İlkokul öğrencilerinin girişimcilik eğilimlerini etkileyen faktörler. *Disiplinlerarası Girişimcilik ve İnovasyon Çalışmaları Dergisi (JINENIS)*, 3(1), 1-19. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10726838>

- Assouline, S. G., Foley Nicpon, M., & Whiteman, C. (2010). Cognitive and psychosocial characteristics of gifted students with written language disability. *Gifted Child Quarterly*, 54(2), 102-115. <https://doi.org/10.1177/0016986209355974>
- Bahtiyar, A., & Can, B. (2016). Fen öğretmen adaylarının bilimsel süreç becerileri ile bilimsel araştırmaya yönelik tutumlarının incelenmesi. *Buca Eğitim Fakültesi Dergisi*, 42, 47-58.
- Brüne, N., & Lutz, E. (2020). The effect of entrepreneurship education in schools on entrepreneurial outcomes: A systematic review. *Management Review Quarterly*, 70(2), 275-305. <https://doi.org.10.1007/s11301-019-00168-3>
- Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). *Research methods in education* (6th ed.). New York: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203029053>
- Çetin, Ş., Şahin, Ç., Mertol, H., Arcagök, S., & Girgin, D. (2017). A comparison of entrepreneurial skills of fourth-grade gifted and normal student's in social studies. *Talent*, 7(2), 110-125. <https://theeducationjournals.com/index.php/talent/article/view/55>
- Çiftçi, Ç. (2024). *Okul öncesi öğretmenlerinin üstün zekâlı ve yetenekli öğrencilere olan farkındalıklarının artırılması* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Maltepe Üniversitesi, İstanbul.
- Demir Tümen, S. (2019). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin öğrenmeye ilişkin tutumları: Bolu BİLSEM örneği. *Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi*, 6(5),257-267.
- Deveci İ., & Çepni S. (2015). Öğretmen adaylarına yönelik girişimcilik ölçeğinin geliştirilmesi: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. *International Journal of Human Sciences*, 12 (2), 92-112.
- Dilsiz, T., & Gürkan, S. (2023). Samsun'daki girişimci kadın profilinin sosyolojik açıdan değerlendirilmesi. *Disiplinlerarası Girişimcilik ve İnovasyon Çalışmaları Dergisi (JINENIS)*, 2(2), 111-125. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8163582>
- Eroğlu, S., & Deveci, H. (2021). Ortaokul öğrencilerinin girişimcilik düzeyleri ve girişimcilik becerisinin sosyal bilgiler dersinde kazandırılmasına ilişkin öğretmen görüşleri. *Trakya Eğitim Dergisi*, 11(3), 1190-1211. <https://doi.org/10.24315/tred.784710>
- Fiske, A., & Holmboe, K. (2019). Neural substrates of early executive function development. *Developmental Review*, 52, 42-62. <https://doi.org.10.1016/j.dr.2019.100866>
- Göktürk, Ş., Tülübaş, T., & Bozoğlu, O. (2021). A motivational perspective on teacher retention in special education: a critical case from Turkey. *Educational Research for Policy and Practice*, 20(1), 63-78. <https://doi.org.10.1007/s10671-020-09267-5>
- Gusseanova, D. (2015). *Sosyal girişimcilik olgusu ve bir örnek olay incelemesi* (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.

- Henry, C., Hill, F., & Leitch, C. (2005). Entrepreneurship education and training: Can entrepreneurship be taught? Part I. *Education + Training*, 47(2), 98-111. <https://doi.org/10.1108/00400910510586524>
- Imaginário, S, Cristo, E., Jesus, S. N., & Morais, M. F. (2016). Entrepreneurship education: Economic analysis of an entrepreneurial training program based on pupil enterprises in Portugal. *Journal of Spatial and Organizational Dynamics*, 4(1), 101-114. <https://hdl.handle.net/1822/44177>
- Kalik, G., & Kırındı, T. (2022). Fen bilimleri dersinde okul dışı STEM etkinliklerinin üstün/özel yetenekli öğrencilerin STEM'e karşı tutumlarına ve girişimcilik becerileri üzerine etkisi. *Fen Bilimleri Öğretimi Dergisi*, 10(1), 38-63. <https://doi.org/10.56423/fbod.1058632>
- Koç, E., & Çatalçam, M. (2023). Sosyal girişimcilik ve gönüllülük. *Disiplinlerarası Girişimcilik ve İnovasyon Çalışmaları Dergisi (JINENIS)*, 2(2), 142-162. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8163808>
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (1991). *Özel eğitimle ilgili mevzuat*. Ankara: Milli Eğitim Basımevi.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB], (2007). *Bilim ve sanat merkezi yönergesi*. http://mevzuat.meb.gov.tr/html/2530_1.html
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2019). *Bilim ve sanat merkezi yönergesi*. Tebliğler Dergisi, Ankara. 390-427.
- Milli Eğitim Bakanlığı [MEB]. (2021). *Çerçeve programlar: Bilim ve sanat merkezleri Türkçe dersi öğretim programı*.
- Mueller, S. L., & Thomas, A. S. (2001). Culture and entrepreneurial potential: A nine country study of locus of control and innovativeness. *Journal of Business Venturing*, 16(1), 51-75. [https://doi.org/10.1016/S0883-9026\(99\)00039-7](https://doi.org/10.1016/S0883-9026(99)00039-7)
- Naktiyok, A., & Timuroğlu, M. K. (2009). Öğrencilerin motivasyonel değerlerinin girişimcilik niyetleri üzerine etkisi ve bir uygulama. *Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi*, 23(3), 85-103
- Nowiński, W., Haddoud, M. Y., Lančarič, D., Egerová, D., & Czeglédi, C. (2019). The impact of entrepreneurship education, entrepreneurial self-efficacy and gender on entrepreneurial intentions of university students in the Visegrad countries. *Studies in Higher Education*, 44(2), 361-379. <https://doi.org/10.1080/03075079.2017.1365359>
- Obschonka, M., Silbereisen, R. K., Schmitt-Rodermund, E., & Stuetzer, M. (2011). Nascent entrepreneurship and the developing individual: Early entrepreneurial competence in

- adolescence and venture creation success during the career. *Journal of Vocational Behavior*, 79(1), 121–133. <https://doi.org.10.1016/j.jvb.2010.12.005>
- Özdemir, E. (2019). *Tarama yöntemi*. H. Özmen & O. Karamustafaoglu (Eds), Eğitimde araştırma yöntemleri içinde (s.77-97). Ankara: Pegem Akademi.
- Özkan, D. (2009). Yönetici, öğretmen, veli ve öğrenci görüşlerine göre bilim ve sanat merkezlerinin örgütsel etkililiği (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Ankara Üniversitesi, Ankara
- Pan, V., & Akay, C. (2015). Eğitim fakültesi öğrencilerinin girişimcilik düzeylerinin çeşitli değişkenler açısından incelenmesi. *Education Sciences*, 10(2), 125-138.
- Patton, M. Q. (2014). *Nitel araştırma ve değerlendirme yöntemleri*. M. Bütün & S. Beşir Demir (Çev. Ed.) Ankara: Pegem Akademi.
- Peterman, N. E., & Kennedy, J. (2003). Enterprise education: Influencing students' perceptions of entrepreneurship. *Entrepreneurship Theory and Practice*, 28(2), 129–144. <https://doi.org/10.1046/j.1540-6520.2003.00035.x>
- Piraksa, C., Srisawasdi, N., & Koul, R. (2014). Effect of gender on student's scientific reasoning ability: A case study in Thailand. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 116(2014), 486-491. <https://doi.org.10.1016/j.sbspro.2014.01.245>
- Renzulli, J. S. (2011). What makes giftedness?: Reexamining a definition. *Phi Delta Kappan*, 92(8), 81-88. <https://doi.org/10.1177/003172171109200821>
- Sak, U., Ayas, M. B., Sezerel, B. B., Öpengin, E., Özdemir, N. N., & Gürbüz, S. D. (2015). Türkiye'de üstün yeteneklilerin eğitiminin eleştirel bir değerlendirmesi. *Türk Üstün Zekâ ve Eğitim Dergisi*, 5(2), 110-132. <http://www.tuzed.org>
- Salkowitz, R. (2010). *Young world rising: How youth technology and entrepreneurship are changing the world from the bottom up*. John Wiley & Sons.
- Sontay, G., Yetim, H., Karamustafaoglu, S., & Karamustafaoglu, O. (2019). Developing an entrepreneurship scale for 5th grade students. *International Journal of Educational Methodology*, 5(2), 203-220. <http://www.ijem.com/>
- Su, Ş., Sağlam, A., & Mutlu, Y. (2017). Bilim ve sanat merkezi öğrencilerinin “BİLSEM” ve “okul” kavramlarına ilişkin algı düzeylerinin metaforlarla karşılaştırılması. *Üstün Zekâlılar Eğitimi ve Yaratıcılık Dergisi*, 4(3), 91-108. <http://jgedc.org>
- Sünbül, A. M., & Yılmaz, E. (Mayıs, 2008). *Üniversite öğrencilerinin girişimcilik ve atılganlık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi*. 2nd International Congress On Entrepreneurship, Kyrgyzstan-Turkey Manas University, 7-10 Mayıs, Bişkek-Kyrgyzstan.

- Şenol, C. (2011). *Üstün yetenekliler eğitim programlarına ilişkin öğretmen görüşleri* (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Fırat Üniversitesi, Elazığ.
- Tarhan, M., & Kılıç, F. (2017). Sosyal bilgiler eğitiminde girişimcilik becerisinin kazandırılmasına yönelik kullanılabilir kaynaklar bibliyografyası. *Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi*, 17(4), 1974-1993. <https://doi.org/10.17240/aibuefd.2017.17.32772-36398>
- Türk Dil Kurumu [TDK]. (2024). <https://sozluk.gov.tr/> (Erişim Tarihi: 14.12.2024)
- Tüysüz, C., & Kılıç, U. O. (2022). Ortaokul öğrencilerinin fen tabanlı girişimcilik düzeyi ile eleştirel düşünme eğilimi arasındaki ilişkinin incelenmesi. *Milli Eğitim Dergisi*, 51(236), 3107-3120. <https://doi.org/10.37669/milliegitim.946514>
- Uygun, K., & Er, A. R. (2016). Sosyal bilgiler öğretmenlerinin girişimcilik özelliklerinin incelenmesi. *Sosyal Bilimler Dergisi*, 6(11), 136-157.
- Yıldırım, A., & Şimşek, H. (2013). *Sosyal bilimlerde nitel araştırma yöntemleri* (9. Baskı). Ankara: Seçkin Yayıncılık.
- Yıldız, A., & Karaduman, E. (2023). A comparison of entrepreneurship of 5th-grade gifted and non-gifted students. *Bartın University Journal of Faculty of Education*, 12(4), 691-703. <https://doi.org/10.14686/buefad.1135123>
- Yılmaz, E., Yıldırım, Y., & Arıkan, A. (2022). Exploring the effect of video games on gifted children's spatial orientation and entrepreneurial skills. *E-International Journal of Educational Research*, 13(5), 238-257. <https://doi.org/10.19160/e-ijer.1150405>
- Yurtseven, R. (2020). İlkokulda girişimcilik eğitimi: Amaç, içerik ve öğretim süreci. *Uluslararası Bilim ve Eğitim Dergisi*, 3(2), 135-153.
- Zhao, F. (2006). *Entrepreneurship and innovations in E-business: An integrative perspective*. Idea Group Publishing.